

وامنیکوم، فراتر از یک مدرسه

دهه ۷۰ قرن نوزدهم وضع شد. قانون دوم و سوم به نام‌های "قانون وام بهسازی زمین، ۱۸۸۳" The Land Improvement Loan Act 1883 و "قانون وام کشاورزان، ۱۸۸۴" The Agriculturists Loan Act 1884 بیشتر از قبل توانست بسترهای لازم برای فعالیت تعاونی‌های کشاورزی در هند را فراهم آورد. با این حال، در سال ۱۸۸۵، "سِر فردریک نیکلسون"، پدر و بنیانگذار تعاونی‌ها در هند که فردی بریتانیایی بود و ایده تعاونی را به این کشور آورده بود، همچنان از وجود مشکل بزرگ تأمین اعتبارات لازم برای فعالیت تعاونی سخن می‌گفت تا این که دولت مدرّس-دولت جنوب غربی هند مستعمره که هم اکنون این منطقه توسط دولت محلی تامیل نادو Tamil Nadu اداره می‌شود. این منطقه اقتصادی کشاورزی دارد و کانون اصلی تعاونی‌ها در هند است- وی را مأمور تأسیس نخستین بانک برای تأمین اعتبارات لازم جهت تشکیل تعاونی‌ها در این کشور کرد. او نیز در گزارش مشهور

هند با سابقه‌ترین کشور آسیا در زمینه تعاون است. تجربه آشنایی این کشور با تعاون به ۱۸۶۰ میلادی بازمی‌گردد. تجربه استعمار هند توسط بریتانیا سبب شد تا این کشور نخستین آسیایی باشد که با تعاون و تعاونی‌ها در دنیا آشنا شود. این در حالی بود که تعاونی راچیدیل تنها سه دهه قبل در شمال انگلستان و در شهر منچستر فعالیت خود را آغاز کرده بود و طبیعتاً جنبش تعاون در آغاز راه خود در کشور کارگری همچون انگلستان، آن هم به عنوان قدرتمندترین کشور آن دوران، قرار داشت. در واقع، آشنایی هند با مفهوم تعاون، البته به صورت غیرمستقیم، به "قانون ثبت اجتماعات" Societies Registration Act 1860 این کشور در ۱۸۶۰ میلادی بازمی‌گردد. به موجب این قانون، نهادهای اجتماعی که برای جامعه و احاد ملت در زمینه بهداشت، آموزش و اشتغال سودمند باشد، اجازه ثبت و فعالیت دارند. هرچند در این قانون اثری از تعاونی‌ها به طور مستقیم دیده نمی‌شود، اما زمینه فعالیت شرکت‌ها و مؤسسات خیریه و البته نهادهای عام المنفعه بیشتر از قبل آغاز گشت. علاوه بر این قانون، سه قانون دیگر سبب تسهیل روابط کشاورزان با حکومت برای افزایش فعالیت کشاورزی شد. نخست "قانون آسایش کشاورزان دکن (منطقه‌ای در جنوب و غرب هند)، ۱۸۷۹" The Deccan Agriculture Relief 1879 است که در آن تضمین شده بود، اگر دهقانان توانایی پرداخت قروض خود به دولت را ندارند، مشمول مجازات حبس نمی‌شوند (این قانون در پی شورش‌های دهقانی هند در

بولتن سیاست تعاون در نظر دارد تا موضوعات مهم و جذاب حوزه تعاون کشور را جهت آشنایی بیشتر سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان این حوزه، برجسته نماید. در این شماره به موضوع "سیاست‌های دولت هند در حوزه توانمندسازی نیروی کار تعاونی‌ها" پرداخته خواهد شد. هدف ما در این شماره، آشنایی بیشتر تصمیم‌سازان حوزه تعاون کشور با نهادهای آموزشی و توانمندسازی مهم کشور هند در حوزه تعاون و اقتصاد تعاونی‌ها است. هند به عنوان پیشگام اقتصاد تعاونی در آسیا قطعاً نمونه مناسبی برای الگوبرداری‌های آتی سیاست‌گذاران ما در زمینه تعاون محسوب می‌شود و در امر آموزش مدیران تعاونی‌ها موفق بوده است. به نظر می‌رسد که کشور ایران نیز از ظرفیت‌های لازم جهت اجرای مدل هندوستان برخوردار است.

پیام‌های کلیدی:

۱. جنبش‌های اعتراضی ضد استعمار بریتانیا، بستر ساز قوانین حمایتی از تعاونی‌های کشاورزی در هند بودند.
۲. بر خلاف نگاه اولیه، نظام تعاونی‌ها در هند، بیشتر تحت تأثیر مدل آلمانی توسعه تعاون بوده است.
۳. پس از جنگ جهانی دوم، مسئله تعاون در هند از تأمین اعتبارات به توانمندسازی و آموزش نیروی انسانی سوق پیدا کرد.
۴. وامنیکوم، با صدور مدارک مدیریتی PGCDM اثر شایانی در ارتقا دانش مدیریتی تعاونی‌های هند داشته است.

استعمار بریتانیا و جنبش‌های اعتراضی

روستاییان و کشاورزان هندی علیه

استعمارگران، بسترهای قانونی لازم برای شکل

گیری نهضت تعاون در این کشور را فراهم

آورد

خود به نام "یافتن رایف‌آیزن" Find Raiffeisen بر راه‌اندازی نظام بانکی جهت تأمین اعتبارات لازم برای تشکیل تعاونی‌های روستایی تأکید کرد که بایستی تحت حمایت دولت مرکزی نیز قرار گیرد. وی نام گزارش خود را از نظام بانکی تعاونی‌ها در آلمان اقتباس کرده بود. فردریش ویلهلم رایف‌آیزن Friedrich Wilhelm Raiffeisen، پیشگام جنبش تعاونی‌ها در آلمان بود که نظام بانکی پیشنهادی بانکی پیشنهادی وی برای تأمین اعتبارات تعاونی‌ها مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته بود به طوری که تقریباً تمامی کشورهای اروپای مرکزی از مدل وی در تأمین اعتبارات لازم برای تعاونی‌ها پیروی می‌کردند. گزارش نیکلسون، از این جهت، اشاره به یافتن نوعی نظام بانکی شبیه به نظام رایف‌آیزنی برای مناطق جنوبی کشور هندوستان داشت. در نهایت گزارش وی منجر به "قانون جامعه تعاون ۱۹۰۴" The Society of Cooperative Act 1904

Sir Frederick Nicholson

روی این نهاد گذاشته شد (VAMNICOM: Vaikinth Metha National Institute for Cooperative Management).

حال مأموریت سنگینی بر دوش وامینیکوم قرار داشت. این نهاد می‌بایستی مسئولیت آموزش تعاونی‌ها را در امر مدیریت بهینه منابع و سرمایه انسانی‌شان، یاری رساند. بر همین اساس، وامینیکوم در حال حاضر ذیل نهاد شورای ملی آموزش تعاون NCCT: National Council for Cooperative Training فعالیت خود را ادامه می‌دهد. نهادهای که به عنوان بخش مهم وزارت کشاورزی و رفاه کشاورزان، وظیفه سازماندهی، نظارت، هدایت و ارزیابی ترتیبات آموزشی تعاونی‌ها را در سرتاسر کشور برعهده گرفته است. هدف اصلی این شورا تقویت سرمایه انسانی مناسب برای تعاونی‌ها و هدایت تحقیقات کشور به سمت نیازهای تعاونی‌های روستایی و کشاورزی است؛ اما همه این اهداف خود را از طریق وامینیکوم پیگیری می‌کند. بدین سبب است که وامینیکوم رسالت خود را تسهیل در امر تقویت و پرورش کادر حرفه‌ای برای دستیابی به مشاغل کلیدی در تعاونی‌ها از طریق توسعه آموزش، پژوهش، تحقیق و مشاوره عنوان کرده است.

یکی از مهمترین نوآوری‌های وامینیکوم برای تحقق رسالت خود، طراحی مدرکی تحصیلی تحت عنوان "دیپلم تحصیلات تکمیلی در مدیریت کسب‌وکارهای تعاونی" را در دستور کار خود قرار داد. این مدرک که به PGCDM: Post Graduate Diploma in Cooperative Business Management شناخته شده است، مدرکی است به مانند سایر مدارک مدیریتی دیگر در حوزه کسب‌وکار که از جمله معروفترین آن‌ها می‌توان به MBA اشاره کرد. همچنین این مدرک، معادل مدرک PGDM است که تنها عنوان تعاونی از آن حذف شده و قابلیت کاربرد در سایر حوزه‌های مدیریتی را نیز دارد.

از دیگر دوره‌های تحصیلی وامینیکوم می‌توان به MDPs: Management Development Programmes اشاره کرد که به نوعی، دوره‌های آموزشی کوتاه‌مدت در این کشور محسوب می‌شوند. این مدرک برای مدیران تعاونی‌ها اجباری است و سبب ارتقا کیفیت دانش مدیریتی آن‌ها شده است. باید دانست که محتوای این دوره‌های عموماً چند ماهه یا یکساله، دربرگیرنده رئوس مطالب ابتدایی کار در تعاونی‌ها است که شامل آموزش‌های حقوقی، آشنایی با کسب‌وکارها و البته تجارت داخلی و بین المللی است. همچنین وامینیکوم دارای آموزش‌های از راه دور برای نقاط دورافتاده این کشور نیز هست.

هند بود، توسط دولت این کشور راه‌اندازی شد. تقریباً ۲ سال بعد و با راه‌اندازی این کمیته، تأسیس کالجی آموزشی جهت ارتقاء دانش مسئولان دولت مرکزی در دستور کار دولت قرار گرفت و در نهایت، هنگامی که "شری وایکونث مهتا" Shri Vaikunth Mehta وزیر اقتصاد، تعاون و صنایع روستایی شد، مسئله انتقال دانش مدیریتی به شرکت‌های تعاونی مورد توجه قرار گرفت. بنابراین دپارتمان توسعه اجتماع و تعاون این وزارتخانه، نهادی تحت عنوان مؤسسه مرکزی مدیریت برای کسب‌وکارهای مصرفی (سیمکاب) CIMCOB را در سال ۱۹۶۴، در بومبای-نام قدیم بمبئی-تأسیس کرد. در همان سال، پروفیسور گادجیل Prof. Gadgil از سوی این مؤسسه برای ارزیابی وضعیت دانش مدیریتی تعاونی‌ها منصوب گردید. ارزیابی وی از وضعیت نیازهای آموزشی تعاونی‌ها منجر به ارائه پیشنهادی جهت تأسیس یک مؤسسه ملی آموزشی در حوزه تعاون در کشور هند شد که بتواند وظایفی همچون آموزش پرسنل ارشد تعاونی‌ها، انجام تحقیقات کاربردی، ارائه خدمات مشاوره، برگزاری دوره‌های مدیریت کسب‌وکار، تجاری‌سازی و

تعاون در هند، توسط بریتانیایی‌ها وارد

این کشور شد اما الگوی مسلط بر آن،

مبتنی بر مدل تأمین اعتبارات تعاونی‌ها در

آلمان است.

آموزش جوانان را برعهده گیرد. برای همین "سیمکاب" با کالج ملی تعاون که پیشتر در دهه ۴۰ میلادی تأسیس شده بود ادغام شد و از دل آن "وامینیکوم"، تأسیس شد. نام وزیر سابق اقتصاد هند نیز به احترام وی که پیشگام توانمندسازی و ارتقاء کیفیت آموزشی تعاونی‌ها بود بر

گشت. در این قانون تعاونی‌ها بر اساس دو نوع مناطق روستایی و شهری تقسیم بندی شدند. در مناطق روستایی مدل رایف‌آیزنی مستقر شد بدین صورت که مسئولیت تعاونی‌ها روستایی نامحدود باشد. اما در مدل شهری الگوی شولتز دلیتسچ Schulze Delitzsch مد نظر قرار گرفت، مبنی بر این که مسئولیت تعاونی‌ها محدود باشد-الگوی دلیتسچی بر خلاف رایف‌آیزنی که بر مسئولیت‌پذیری و خودگردانی مالی تعاونی‌ها تأکید دارد، الگویی به نسبت لیبرال‌تر است و سعی داشته ترکیبی از فردگرایی و جمع‌گرایی را در مدل تعاونی خود بگنجانند. وی نیز همچون رایف‌آیزن از پیشگامان نظام تعاونی در آلمان است.

بنابراین، علی‌رغم آشنایی هندی‌ها با جنبش تعاون به واسطه حضور استعمار بریتانیا در این کشور، مدل تعاونی در این کشور بیشتر آلمانی است تا برتانیایی و با وجود شکل‌گیری زودهنگام نظام تعاونی در این کشور، مسئله آموزش و توانمندسازی نیروی کار در تعاونی‌ها، همچنان نامعلوم باقی مانده بود تا این که پس از جنگ جهانی دوم، آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی تعاونی‌ها مورد توجه دولت هند قرار گرفت. این در حالی بود که مسئله تأمین اعتبارات، همچنان دغدغه اول دولت هند برای تعاونی‌ها محسوب می‌شد. بر همین اساس، رشد نیاز به آموزش نیروی انسانی شاغل در تعاونی‌ها سبب شد تا دولت هند به دنبال تأسیس نهادی که بتواند انجام چنین وظیفه خطیری را برعهده گیرد، افتد. "وامینیکوم" در واقع حاصل نوعی تغییر نگرش در مدل و الگوی رشد تعاونی‌ها در هند بود که به نوعی محصول تغییر در نگاه توسعه‌ای کشورها پس از جنگ جهانی دوم نیز محسوب می‌شود.

در سال ۱۹۴۶ بود که کمیته "سارایا" Saraiya که وظیفه آن برنامه‌ریزی در رابطه با توسعه تعاونی‌ها در

بسته سیاستی پیشنهادی

۱. تعریف و بازتعریف دوره آموزشی PGCDM به همراه صدور مدرک معتبر از سوی مراکز آموزش عالی کشور (طراحی قالبی نو و متفاوت از دوره "کاردانی مدیریت امور تعاونی‌ها" چراکه این مدرک از لحاظ هویتی و جایگاه اجتماعی، اعتبار خود را از دست داده است. هویت‌سازی جدید برای این دوره آموزشی باید در دستور کار قرار گیرد).
۲. ایجاد حمایت قانونی از این مدرک برای راه‌اندازی "تعاونی‌های نسل جدید" (در گزارشی جدا این نوع تعاونی‌ها بیشتر معرفی خواهند شد).
۳. کوتاه کردن بازه دوره آموزشی مذکور به دو ترم تحصیلی یا دو پودمان تحصیلی و افزایش کیفیت و وجه کارآموزانه آن.

منابع و مأخذ

۱. دانشگاه جامع علمی-کاربردی، (۱۳۹۹). "فهرست رشته‌های تحصیلی" و "فهرست مراکز علمی-کاربردی". قابل دسترسی در: <https://www.uast.ac.ir/fa>
۲. تاکستانی، ف.، و قاسمی، ا.، (۱۳۹۴) پیشگامان تعاونی، در "دانشنامه تعاون". موسسه پژوهشی توسعه تعاون دانشگاه تهران. صص. ۱۹۳-۱۸۷.
3. VAMNICOM, (2020). History of VAMNICOM, Available at: <https://vamnicom.gov.in/en/about-us/history>
4. Punjab Law Online, (2020) Societies Registration Act 1860. Available at: <http://punjablaws.gov.pk/laws/1.html>
5. Mondal, P., (2020). History of Cooperative Movement in India. Available at: <http://www.yourarticlelibrary.com>

حال باید بدانیم که می‌توان چه آموزه‌هایی را از تجربه امر توانمندسازی و آموزش نیروی کار در تعاونی‌های هند فراگرفت. در حال حاضر، مراکز علمی-کاربردی متعددی در کشورمان ایران، رشته‌هایی همچون "کاردانی حرفه‌ای امور تعاون" و "مدیریت تعاون" را در مقاطع کاردانی و کارشناسی ارائه می‌کنند که به گزارش دانشگاه جامع علمی کاربردی، شامل ۲۵ واحد آموزشی در استان‌های مختلف کشور، هستند. اما استفاده از این ظرفیت مغفول باقی مانده است. نخست این که داشتن این مدارک برای فعالیت در تعاونی‌ها اجباری نیست. دوم این که کیفیت تدریس این دوره‌ها به واسطه اعتبار مخدوش شده دانشگاه‌های علمی-کاربردی در سال‌های اخیر مورد تردید قرار گرفته و در نهایت و مهمترین از همه طول دوره‌های مذکور حداقل دو سال (تا چهار سال) است. لذا طولانی شدن این دوره‌ها بی‌تردید می‌تواند رقیب برای حضور در این کلاس‌ها را کاهش دهد. همچنین این مدرک نیازمند نوعی بازتجاری‌سازی در اعتبار خود است.

مدرک PGCDM و MDP کمک شایانی به رشد دانش مدیریتی در تعاونی‌های هند کرده است.

PGCDM نام شناخته شده‌ای در میان روستاییان هندی است؛ همانطور که مدرک MBA در میان فعالین تجاری داخل کشور با اهمیت است. بنابراین راه‌اندازی مدرک معتبر و البته بازتعریف و خوشنام‌سازی آن به کمک حمایت‌های قانونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آن می‌تواند علاوه بر ایجاد اشتغال در فعالیت‌های آموزشی این وزارتخانه، کیفیت دانش مدیریتی تعاونی‌های کشور را نیز بالا ببرد. باید در نظر داشت، اتخاذ راهبردهای مناسب برای توسعه و ترویج تعاونی‌ها، بدون ادراک درست تصمیمات اتخاذ شده از سوی مدیران تعاونی‌های سطح کشور، نتیجه‌ای جز شکست راهبردها و سیاست‌ها در پی نخواهد داشت. بنابراین لزوم افزایش آگاهی و آموزش و ارتقا سطح دانش مدیریتی برای مدیران تعاونی‌های کشور، امری لازم و حیاتی به نظر می‌رسد.